

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Валиева Вазира Ренатовна

Студентка 3-курса

Ташкентского Государственного Экономического Университета

e-mail: asiya.asiya75@mail.ru

Аннотация. Экономическое развитие в государстве объясняется, как расширенное воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные изменения экономики, производительных сил, образования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. Главная функция экономики состоит в том, чтобы постоянно создавать такие блага, которые необходимы для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет развиваться. Экономика помогает удовлетворить потребности человека в мире ограниченных ресурсов.

Ключевые слова.

Экономика, развитие, государство, экономические ресурсы, потребность человека.

Основная часть. Шесть десятилетий после окончания Второй мировой войны, до кризиса 2008 года, были золотым веком с точки зрения узкой меры экономического развития, реального дохода на душу населения (или валового внутреннего продукта, ВВП). Это увеличилось в четыре раза для мира в целом в период с 1950 по 2008 год. Для сравнения, до этого периода потребовалось тысячу лет, чтобы мировой ВВП на душу населения увеличился в пятнадцать раз. Между 1000 и 1978 годами доход на душу населения в Китае увеличился в два раза; но за следующие тридцать лет он увеличился в шесть раз. Доход на душу населения в Индии увеличился в пять раз с момента обретения независимости в 1947 году, увеличившись всего на двадцать процентов в предыдущем тысячелетии. Конечно, кризис 2008 года нанес серьезный удар по

долгосрочному тренду, но это было именно так. По подсчетам Всемирного банка, используя глобальную черту бедности в размере 1,90 доллара США (по паритету покупательной способности) на человека в день, доля бедного населения мира в 2013 году составляла почти четверть того, что было в 1981 году, — сорок два процента по сравнению с одиннадцатью процентами. Крупные страны мира — Китай, Индия, а также Вьетнам, Бангладеш и т. д. — внесли свой вклад в это беспрецедентное глобальное сокращение бедности. Действительно, успехи Китая в сокращении бедности, когда сотни миллионов людей поднялись над чертой бедности за три десятилетия.

Но история послевоенного периода — это не просто история роста доходов и сокращения бедности по доходам. Глобальные средние социальные показатели также значительно улучшились. Показатели окончания начальной школы выросли с немногим более семидесяти процентов в 1970 году до девяноста процентов сейчас, когда мы приближаемся к концу второго десятилетия 2000-х годов. Материнская смертность сократилась вдвое, с 400 до 200 на 100 000 живорождений за последнюю четверть века. Младенческая смертность сейчас составляет четверть от того, что было полвека назад (30 против 120 на 1000 живорождений). Эти улучшения показателей смертности способствовали увеличению ожидаемой продолжительности жизни с пятидесяти лет в 1960 году до семидесяти лет в 2010 году.

Сосредоточенность только на доходах, здоровье и образовании скрывает еще одну важную глобальную тенденцию после войны. Это действительно была эпоха деколонизации. Членство в ООН росло по мере того, как все больше и больше колоний получали политическую независимость от своих колониальных хозяев, увеличившись с примерно пятидесяти в 1945 году до более чем 150 три десятилетия спустя. С деколонизацией также наблюдался соответствующий неуклонный рост числа демократий, но дополнительный всплеск произошел после падения Берлинской стены в 1989 году, когда к демократическому лону присоединилось почти двадцать новых стран. К этим общим и хорошо поддающимся количественной оценке тенденциям мы могли бы добавить

другие, менее легко документируемые, например, в отношении участия женщин в политической жизни.

На этом фоне выдающихся достижений на глобальном уровне что может помешать нам провозгласить победоносное прошлое человеческого прогресса? Ответ заключается в том, что мы не можем, потому что хорошие глобальные средние тенденции, хотя их и следует приветствовать, могут скрывать тревожные встречные тенденции. Страны Африки, погрязшие в конфликтах, не имеют данных о росте, да и вообще об экономическом росте. Опять же, в Африке, по странам, по которым у нас есть данные, хотя доля людей, живущих в бедности, сокращается, абсолютное число бедных увеличивается почти на 100 миллионов за последнюю четверть века из-за роста населения.

Похожая история с двумя сторонами предстает перед нами, когда мы смотрим на неравенство доходов в мире. Неравенство между всеми людьми в мире можно рассматривать как состоящее из двух компонентов. Во-первых, это неравенство между средними доходами по странам — разрыв между богатыми и бедными странами. Во-вторых, неравенство внутри каждой страны относительно ее среднего значения. Учитывая быстрый рост крупных более бедных стран, таких как Индия и Китай, по сравнению с ростом более богатых стран, таких как США, Япония и страны Европы, неравенство между странами уменьшилось. Неравенство внутри стран представляет собой более сложную картину, но резкий рост неравенства в США, Европе, Китае и Индии означает, что общее неравенство внутри страны увеличилось. Сочетая эти два фактора, мировое неравенство в целом фактически сократилось. Важность межнационального неравенства упала с вклада в четыре пятых глобального неравенства четверть века назад. Но его вклад все равно не ниже трех четвертей всего мирового неравенства. Эти две особенности, усиливающиеся внутри национального неравенства в крупных развивающихся странах, и по-прежнему огромная роль межнационального неравенства в глобальном неравенстве являются обратной стороной медали по сравнению с хорошими новостями о росте развивающихся стран в среднем за последние три десятилетия.

Но рост доходов, если он происходит за счет окружающей среды, неверно измеряет улучшение благосостояния людей. За последние четверть века загрязнение твердыми частицами увеличилось на десять процентов со всеми вытекающими отсюда последствиями для здоровья. За последние полвека население мира, испытывающее нехватку воды, почти удвоилось, и за тот же период наблюдается неуклонное сокращение глобальной площади лесов. Глобальные выбросы парниковых газов увеличились с менее чем 40 гигатонн до почти 50 гигатонн за последнюю четверть века. При нынешних тенденциях прогнозируется, что к 2100 году глобальное потепление составит около 4°C, что намного выше безопасного уровня потепления в 1,5°C. Последствия глобального потепления уже начали проявляться в виде увеличения числа случаев суровой погоды.

Таким образом, последние семь десятилетий действительно были золотыми для экономического развития по некоторым показателям и даже для развития в более широком смысле. Но не все золото. Тенденции скрывают очень тревожные тенденции, которые начали проявляться с точки зрения их последствий и формируют ландшафт развития, который мы имеем с нами. В следующем разделе рассказывается история с акцентом на настоящее экономического развития

Настоящее дискурса экономического развития, безусловно, формируется тенденциями далекого и недавнего прошлого. Интересной и важной особенностью современного ландшафта является изменение глобальной географии бедности. Используя стандартные официальные определения, сорок лет назад девяносто процентов бедняков мира проживали в странах с низким уровнем дохода. Сегодня три четверти бедного населения мира проживает в странах со средним уровнем дохода. Быстрый рост в некоторых крупных странах, сопровождаемый растущим неравенством в этих странах, означает, что увеличение среднего дохода не отразилось в такой же степени на сокращении бедности. Таким образом, хотя эти страны уже перешагнули границу категории

среднего дохода, которая зависит от среднего дохода, в них по-прежнему сохраняется большое абсолютное число бедных.

Это несоответствие между бедностью человека и бедностью его страны сотрясает глобальную систему помощи в целях развития, которая была построена на представлении о том, что основная часть бедных в мире проживает в бедных странах. Это проявляется в критериях «градации», используемых большинством агентств по оказанию помощи, в соответствии с которыми помощь резко сокращается, а затем прекращается, когда средний доход страны пересекает порог, обычно связанный со статусом со средним уровнем дохода. Это поднимает вопрос, заданный Канбуром и Самнером (2012): «Бедные страны или бедные люди?» Реакция была, по большому счету, в том, чтобы остаться с критериями среднего дохода. Это привело и будет все больше приводить к дихотомии между очень бедными странами, часто погрязшими в конфликтах, и странами со средним уровнем дохода, где, по сути, сейчас проживает основная часть бедняков мира. Таким образом, если подразделение Всемирного банка по льготным кредитам будет придерживаться своих критериев исключения, оно фактически откажется от подавляющего большинства бедных в мире, сосредоточив внимание на беднейших странах мира. Такое отстранение трудно оправдать с этической точки зрения, но также трудно понять, являются ли страны со средним уровнем дохода также источником глобальных экологических проблем и, для некоторых из них, источником миграции, вызванной конфликтами.

Миграция, вызванная конфликтами и экономическая, подводит нас к еще одной важной особенности нынешнего ландшафта экономического развития, которая является результатом прошлых тенденций и, несомненно, будет иметь глобальные последствия для будущего. Растущее неравенство в богатых странах совпало с усилением миграционного давления из бедных стран. Несмотря на сокращение разрыва между богатыми и бедными странами из-за быстрого роста некоторых бедных стран, разрыв по-прежнему огромен, как в среднем, так и особенно в беднейших странах, которые не росли такими же высокими темпами.

Эти пробелы сочетаются с усилением давления из-за вооруженного конфликта и усугубляются экологическим стрессом.

На нынешнюю картину экономического развития явно повлиял большой финансовый кризис 2008 года. В последнее время глобальный кризис оказался подрывным для достижений в области развития, хотя можно сказать, что потери были в основном сосредоточены в богатых странах. Но реакция и негативная реакция, очевидная сейчас в богатых странах, имеют и будут иметь последствия для экономического развития бедных стран. Кроме того, происхождение кризиса выявило недостатки в экономической модели, которой придерживаются богатые страны, с массовым дерегулированием рынков и особенно банковских операций и потоков капитала.

Вывод. Оглядываясь на прошедшие семь десятилетий после окончания Второй мировой войны, экономическое развитие представляет собой ряд противоречий. Произошел беспрецедентный рост дохода на душу населения, и многие крупные развивающиеся страны перешагнули порог от статуса страны с низким уровнем дохода до статуса страны со средним уровнем дохода. Это увеличение доходов сопровождалось столь же беспрецедентным улучшением показателей бедности по доходам и показателей образования и здравоохранения.

Но в то же время ощущается осязаемая тревога по поводу процесса развития, его устойчивости и последствий для мировой экономики. Несмотря на быстрый рост доходов в более бедных странах, разрыв между ними и богатыми странами остается большим. В сочетании с конфликтами и экологическим стрессом это привело к миграционному давлению, особенно в более богатых странах, но также и в более обеспеченных развивающихся странах. Сочетание миграционного давления и растущего неравенства привело к ядовитому росту нелиберальной популистской политики, угрожающей послевоенным демократическим завоеваниям. Корни великого финансового кризиса конца первого десятилетия нового тысячелетия также были тщательно изучены, и мы надеемся, что некоторые уроки были извлечены. И внимание обращается на понимание неумолимого снижения доли труда. Сочетается ли все это с Новым

Просвещением в экономическом мышлении, покажут следующие десятилетия развития. Учитывая тенденции развития экономик развитых стран, факторы экономического роста можно классифицировать на шесть групп: 1) земля и природные богатства; 2) капитал; 3) труд; 4) научно-технический прогресс; 5) экономическая интеграция; 6) группа социально-экономических факторов.

Источники.

<https://ru.wikipedia.org/wiki>

<https://ru.wikipedia.org/wiki>

<https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/the-past-present-and-future-of-economic-development/>

<https://naukaip.ru/wp-content>